

TOSHMALI KASALLIKLAR

Xakimova Moxiraxon

O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati Qo'rg'ontepa Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi maxsus fan o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy hamshira tibbiy muolajalar texnikasini bajarishini bilishi bilan birga, bemorning kasallik tufayli yuzaga kelgan va kelishi mumkin bo'lgan, ruhiy, ijtimoiy muammolarni aniqlay olishi va shoshilinch holatlarda yordam ko'rsatish, toshmali kasalliklar turlari to'grisida to'htalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: toshma, yakkalash, simptom, diagnostika, izolyatsiya, qizamiq, skarlatina

Qizamiq — o'tkir yuqumli kasallik; gavda trasining ko'charilishi, umumiy intoksikatsiya, yuqori nafas yo'llari va ko'z shilliq pardasining yallig'lanishi hamda badanga qizil, yirik dog'li toshmalar toshishi bilan kechadi. Qizamiq yer yuzida eng keng tarqalgan infeksiyalardan, unga barcha yoshdagi kishilar, asosan, yosh bolalar beriluvchan bo'ladi. Kasallik mavsumiy bo'lib, kuzqish va bahorda ko'proq uchraydi. Infeksiya manbai faqat kasallangan odam hisoblanadi, sog'lom kishi organizmiga virus nafas yo'llari orqali tushadi. Kasallikdan keyin umr bo'yi saqlanadigan immunitet qoladi. Chaqaloqlar (passiv immunitet tufayli) Qizamiq bilan og'rimaydi. Organizmga yuqori nafas yo'llari shilliq pardalari, ko'z kon'yunktivasi va boshqalar orqali kirgan qizamiq virusi bu yerda ko'payib, keyin qonga tushadi. Inkubatsion (yashirin) davri 9—11 kun; undan so'ng prodromal (boshlang'ich, kataral) davr 3—4 kun davom etadi. Kasallik boshlanishida gavda temperaturasi 39° gacha ko'chariladi, yuqori nafas yo'llari va ko'z kon'yunktivasi qizaradi, bemor quruq yo'taladi, tumov bo'ladi, qo'zi qizarib yoshlanadi,

yorug'likka qaray olmaydi, tovushi bo'g'ilib qoladi, yuzi kerikadi. Bola bezovta bo'ladi, uyquasi buziladi, ishtahasi yo'qoladi, holsizlanadi, ba'zan ich ketishi, qorinda og'riq, og'irroq hollarda umumiy intoksikatsiya, talvasalar, eshushni yo'qotish alomatlari ro'y berishi mumkin. Prodromal davrning 2 — 3 kuni lunj shilliq qavatida qizil gardish bilan o'ralgan mayda, nuqtasimon, oq dog'lar paydo bo'ladi, bu qizamiqqa xos belgi (Belskiy Filatov Koplik dog'lari). Ular toshma toshishidan 2—3 kun oldin ko'rinib, toshma toshganidan 1 — 2 kun o'tgach yo'qoladi. Yumshoq va qattiq tanglayning shilliq pardasida mayda qizil dog'lar — enantema paydo bo'ladi. Toshma toshish davrida (bu davr 3—4 kun davom etadi) bemor qattiq isitmaydi, tomog'i qizaradi, keyin o'ziga xos qizil, yirik toshmalar toshadi; u dastlab quloq orqasi, lunj, peshona va burunga toshadi, keyin yuz, badanga, qo'loyoqqa tarqaladi. Toshmalarning Bezgak toshishi Qizamiqda muhim diagnostik ahamiyatga ega. Yuzdagi toshmalar qoraya boshlaydi va jigarrang dog'larga aylanadi, ular 7—10 kun saqlanadi. Teri, ayniqsa, yuz, qo'l kafti va oyoq tagi quruqshay boshlaydi; toshma o'rni qovjirab, mayda po'st tashlashi mumkin, gavda temperaturasi pasayib, bola asta sekin tetiklanadi. Kasallik bilinarbilinmas yengil kechishi zotiljam, ichki kasalliklar, o'rta quloqning yallig'lanishi (otit) va boshqalar asoratlar yuzaga kelishi ham mumkin, bunda darhol vrachga murojaat qilish kerak. oddini olish uchun bemorni sog'lom bolalardan ajratib qo'yish zarur. Qizamiq qarshi emlash muhim ahamiyatga ega (qarang Emlash). 1967 yildan boshlab respublikada qizamiqqa qarshi yoppasiga emlash joriy etilgan, Sh bois kasallik ahyonda bir kuzatiladi. qizamiq bilan og'rigan bolalar uyda, og'irroq hollarda, asorat qolganida kasalxonada davolanadi. Asosiy ahamiyat kompleks davolash choratadbirlariga qaratiladi. Sanitariyagigiyena sharoitlarini yaxshilash, bemor bo'lgan xonaning havosini tez-tez almashtirib turish va to'lato'kis ovqatlanishiga e'tibor berish zarur.

Suvchechak — o'tkir yuqumli kasallik; temperatura ko'tarilishi, teri hamda shilliq qavatlarga serozli pufakchalar toshishi bilan kechadi. Filtrlanuvchi viruslar

qo 'zg 'atadi. Ko 'pincha 10 yoshgacha bo 'lgan bolalarda uchraydi. Viruslar bemor yo 'talganda, gapirganda, aksa urganda havo orqali sog ' odamga o 'tadi. Suvchechak 6n og 'rigan bola takror og 'rimasligi mumkin. Inkubatsion davri 10—21 kun (ko 73 'pincha 14 kun). Dastlab bolaning darmoni quriydi, temperaturasi 39—39,5° gacha ko 'tariladi, yuziga, tanasining turli qismlariga toshma toshib, keyinchalik pufakchalarga aylanadi. Pufakchalar tiniq suyuklikka to 'la bo 'lib, atrofi qizarib turadi. Ular aksari boshning sochli qismi, yuz, quloqning orqa qismi, badan va oyoq qo 'lga tarqaladi. Keyinchalik pufakchalar yorilib o 'rnida po 'st hosil bo 'ladi, 1—3 haftadan keyin po 'stlar tushib ketadi, o 'rnida chandiq qolmaydi. Suvchechak toshmasi badanning hamma qismiga bir vaqtda emas, balki 1—2 kun oralatib toshadi. Ba'zan ular og 'iz, tomoq, burunhalqum shilliq pardasiga ham toshishi mumkin. Har gal toshma toshishi oldidan bemor isitmalaydi, toshmalar qurib bitgach, harorat normallashadi. S asoratlari kam kuzatiladi. Suvchechak toshmalari ko 'z muguz pardasida bo 'lsa, keratit, tomoqda bo 'lsa, laringit, zaifroq bolalarda — absess, zotiljam, limfadenit, otit, saramas, flegmona paydo bo 'lishi mumkin. Bemor ko 'pincha uyda vrach nazoratida davolanadi. Bola qashinib, terisini tirnab yubormasligi uchun tirnog 'ini olib turish, qo 'lini doim tozalab yuvib qo 'yish zarur. Toshmalarga kaliy permanganat eritmasi yoki brilliant ko 'ki surtiladi; og 'zini dezinfeksiyalovchi eritmalar bilan chayib turish tavsiya etiladi. Suvchechak juda yuqumli, shuning uchun bemor bolani alohidalab qo 'yish lozim. Skarlatina (lot. scarlatum — och qizil rang) — aksariyat bolalarda uchraydigan infeksiyon kasallik. Isitma, umumiy intoksikatsiya, murtak bezlari va tomoqning yallig 'lanishi, teriga mayda toshmalar toshishi bn kechadi. Qo 'zg 'atuvchisi A guruhiga mansub gemolitik streptokokklar. Kasallik manbai — bemor, shuningdek, boshqa streptokokkli infeksiya (angina, faringit)lar bilan ofigan kishilar. Infeksiya havotomchi yo 'li orqali yuqadi. Ba'zi bemor foydalangan o 'yinchoq, idishtovoklar va boshqa ham Skarlatina tarqalishiga sabab bo 'ladi. Ko 'proq 2—6 yashar bolalarda kuzqish oylarida uchraydi. Yashirin davri o 'rtacha 2—7 kun. odatda, to

‘satdan boshlanadi. Gavda harorati tez 39—40° gacha ko‘tarilib, bemor holsizlanadi, boshi va tomog‘i og‘riydi, ko‘pincha qusadi. Kasallikning dastlabki kunlarida terida qizil, mayda nuqtasimon toshmalar paydo bo‘ladi. Tomoqda skarlatinaga xos angina alomatlari ko‘zga tashlanadi, qizargan yumshoq tanglay qattiq tanglayning oqish shilliq qavatida yaqqol ajralib turadi. Til qalin karash bilan qoplanadi. Jag‘ osti bezlari katgalashadi va paypaslaganda og‘riq seziladi. Kasallikning avj olgan davri 4—5 kun davom etadi. Bu davrda angina, limfa bezlarining kattalashishi, toshmalar ortib boradi. Gavda harorati 39° va undan ham yuqori bo‘ladi. Bemorning eshushi xiralashishi, alahlash hollari kuzatilishi mumkin. 4—5 kundan so‘ng harorat pasayib, bemor o‘zini yaxshiroq his qiladi. Til uchi tomonidan karashdan tozalanib boradi. Undan musaffo bo‘lgach, til malinaga o‘xshab qipqizil bo‘lib qoladi. Kasallikning 6kunlaridan sog‘ayish davri boshlanadi. 10 kunlariga kelib kasallikning barcha alomatlari yo‘qoladi. Kasallikning ikkinchi haftasidan boshlab terida pust tashlash kuzatiladi, badandan mayda kepaksimon, qo‘l va oyoq kafti, panjalardan po‘st palahsa bo‘lib ko‘chadi. Skarlatinaning yengil, o‘rtacha og‘ir va og‘ir turlari ajratiladi. Kasallikning dastlabki kunlaridan boshlab qonda yaqqol ifodalangan leykotsitoz, eozinofiliya, o‘zgarishlar ro‘y beradi. Eritrotsitlarning cho‘kish tezligi (ECHT) ham ortib, soatiga 30–50 mm ni tashkil qilish mumkin. Skarlatinaning barcha turlarida ham turli asoratlar: nefrit, limfadenit, sinusit, yuraktomir 74 sistemasining jarohatlanishi va boshqa kuzatiladi. Skarlatina bilan og‘rigan bola, albatta, o‘rindo‘rpa qilib yotishi shart, uni kasalxonaga yotqizishyotqizmaslikni vrach hal qiladi. Kasallik yengilroq kechganida bemorni uyda davolash mumkin. Davosi. Bemorning og‘zi va tomog‘i 2%li soda eritmasi yoki 1:5000 nisbatdagi furatsillin eritmasi bilan chayib turiladi. Eritromitsin, penitsillin, bitsillin5 va boshqa antibiotiklar 7 kun davomida beriladi. Allergiyaga qarshi preparatlar qo‘llanadi.

Adabiyotlar

E.I.Musaboev, A.Q.Bayjanov. “Yuqumli kasalliklar, epidemiologiya va parazitologiya”. Toshkent, “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2017 yil

– M.R.Tilovov, A.R.Rustamov, S.A.Mustafoev “Dezinfeksiya ishi” Toshkent, “Ilm Ziyo” nashriyoti, 2016 yil.

– YA.M.Fayziev, X.A.Fayzieva “Epidemiologiya va tibbiy parazitologiya” Toshkent, “Ilm ziyo” nashriyoti, 2007 yil.